

ADICHIE, Chimamanda Ngozi. **Sejamos todos feministas**. São Paulo: Cia das Letrinhas, 2021. 64 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Chimamanda nos convida: sejamos todas feministas. Essa versão adaptada e ricamente ilustrada para o público jovem retoma questões que nos mostra como o feminismo pode nos ajudar a construir um mundo melhor, mais saudável e menos violento principalmente para as mulheres.

Palavras-chave: Direitos Humanos; Questões sociais; Gênero.

¹ Elaborada para a 48ª Seleção Anual – Prêmio FNLIJ 2022 – Produção 2021, categoria Tradução Adaptação Jovem.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.